

BADIIYATDA ONA OBRAZI

Abdumuratova Gulzoda

JDPU O'zbek tili va adabiyoti

fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: G. Qurbonova

Annotatsiya: Maqolada badiiy adabiyotda ona, ayol obrazlarining yuksak mehr va samimiyat bilan kuylanishi haqida soʻz borgan. Har bir shoir va yozuvchining shu maqomga erishishida onalar oʻrni beqiyos ekanligi tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: ona siymosi, ijodkor, duo, obraz, kitobxon, yaxshilik, urush, shoh, ayol, matonat.

Ona siymosi dunyodagi barcha insonlar, shu bilan bir qatorda, yozuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Ona haqida qancha soʻz, qancha taʼrif aytsak ham kam. Ona siymosi va obrazi shu qadar muhimki, usiz yozuvchilarning ijodini tassavur qilib boʻlmaydi. Har bir yozuvchi, ijodkor, avvalo oʻz onasining duolari, mehnati bilan ijod qiladi. Shu sabab ona, ayol haqida sheʼr yozmagan, kuylamagan shoir, hikoya, qissalarida onani madh etmagan yozuvchi boʻlmasa kerak.

Oʻzbek yozuvchilari orasida ona timsolini yaratgan yozuvchilarimizdan biri Oʻtkir Hoshimov. Oʻtkir Hoshimovning asarlariga koʻz tashlaydigan boʻlsak “Dunyoning ishlari” asarining har bir voqeasida ona timsoli asosiy orinni egallaganligini koʻramiz. Said Ahmad bu asarga shunday taʼrif bergan: “Uni oʻqib turib oʻz onalarimizni oʻylab ketamiz”. Bu qissa kichik-kichik hikoyalardan tashkil topgan boʻlsa ham unda ona obrazi bosh oʻrinda boʻlganligi sababli yosh kitobxonlarning koʻnglidan joy olgan.

Ona obrazi mahorat bilan tasvirlangan asarlardan biri bu - “Urushning soʻnggi qurboni” asari. Bu asar asosan onaning oʻgʻli uchun qilgan yaxshiligi

haqida. Bu asar ham urush vaqtida yozilgan. Asarda Umri xola, uning ikki farzandi Shoikrom va Shone'mat obrazlari asosiy o'rinni egallaydi. Shoikromni urushga olishmaydi chunki To'qimachilik kombinatiga montyor yetishmasdi, uning kasbi esa montyor edi. Uylanganidan so'ng ota hovlisini ikkiga bo'ladi. Shoikromning xotini injiqliklar qilib qaynonasi bilan birga yashamas edi. Umri xola ilojisizlikdan Shoikromning hovlisidan Shone'mat uchun qulupnay olmoqchi bo'ladi. Shoikrom u yerga simdan tuzoq qo'yadi. Umri xola shu simlarga tegishi natijasida tok urib vafot etadi. Uni ko'mib qaytishayotganda odamlar urush tugabdi degan gaplarni aytishadi.

Bu asarda onaning ikki o't orasida qolganini, o'z farzandi uchun qanchalik jonini fido qilishini ko'rishimiz mumkin. Ona aslida betob o'g'li uchun shu ishlarni qilgandi.

Dunyoda shoirman degan zot borki ularning eng samimiy eng jozibali va ohangdor satrlari onalariga bag'ishlangan. Bu satrlar avvalo yuraklarga hayajon solidi, insonning eng aziz xotiralari va onasi bilan o'tgan davrlarini eslatadi. O'zbek yozuvchilari orasida Abdulla Oripov ona haqida shunday she'rlar yozganki, ularni o'qib ko'zingizga yosh keladi. U o'z onasining vafotidan keyin onasi uchun she'r yozgan.

Ayniqsa uning "Onam vafotiga", "Onajon" va "Ayol" she'rlarini mutolaa qilsangiz Ona har sohada buyukligini bilishingiz mumkin. Shoir o'z she'rlarida Ona va Ayol obrazlarini kuchli va mohironalik bilan tasvirleydi. Uning "Ayol" she'ri yigirmanchi asr o'zbek she'riyatidagi muqaddas ayol shaniga bitilgan eng go'zal va shukuhli she'r hisoblanadi. Uning mazmuni asosan urushdan qaytmagan yorga cheksiz sadoqat ko'rsatgan ayol kuta-kuta hayotdan tanho o'tishi haqida. Asarda onaga hamd-u sano o'qishga uni ko'klarga ko'tarishga e'tibor berilmaydi. Ona timsolini shunchaki qofiyali so'zlar yoki oddiy satrlar bilan tasvirlashni xohlamagan. Shoirning shaxsiy tuyg'ulari, uning este'dodi shaxsiylik dunyosidan ijod olamiga ko'chib kitobxonlarning ko'nglidan joy oladi.

Abdulla Oripovning “Sohibqiron” asarida Ona ya’ni ayolga alohida o‘rin berilgan. Temur o‘z o‘g‘li Mironshohga ona obrazi haqida gapirib o‘tgan. “Ayol kishiga qo‘l ko‘tarish nimaligini bilurmisan? Ayt! Sen odam bolasisanku, Qaysi bir hayvon emayotib, uzib olar onasin ko‘ksin, Shohlarni-ku qo‘yaturay, Hattoki payg‘ambarlar ham ona zotidan tug‘ilgan”.

Said ahmad ham o‘z asarlarida yagona va mo‘tabar bo‘lgan onalarimizni mehr va samimiyat bilan ta’riflagan. “Ufq” romanida Jannat xola farzandini qanchalik yaxshi ko‘rishi, hattoki o‘g‘li urushdan qochgan bo‘lsa ham unga har doim yordam berishini ko‘rishimiz mumkin. Said Ahmad ona obrazini shunchalik ta’riflaganki, farzandi vatanga hiyonat qilgan bo‘lsa ham faqat uni o‘ylashini, unga mehr berishini ko‘rishimiz mumkin.

So‘zning buyuk ijodkori – ona. Murg‘akkina bola ilk bora ona bag‘rida, uning mehr va umid izhorida so‘z eshitadi. Ona borliqning mo‘jizasi, buyuk va betakror qudrati, uning bebaho ne‘mati hisoblanadi. Shuningdek, ijodkorlarimiz ham avvalo o‘zlarining bebaho ne‘matidan ilhom olib ijod qilishdan to‘xtashmagan. Chingiz Aytmatovning “Asrni qaritgan kun” asarida Nayman ona obrazi va uning ayanchli taqdirini ko‘rishimiz mumkin. Manqurt o‘g‘il tufayli onaning taqdiri o‘lim bilan yakunlanadi. Ona o‘g‘lining oldiga borishdan qo‘rqmaydi. O‘g‘lining jungjanglar qo‘liga tushib qolganini bilgan Ona uni topishga kirishadi. O‘g‘lining manqurtga aylantirilganini bilsada, undan voz kechmaslikka, uni yana hayotga qaytarishga kirishadi. Yozuvchi shu kabi jihatlari bilan ona obrazini asarda gavdalandirgan. Bunday ona matonat bilan jungjanglarga qarshi chiqishi va asardagi o‘g‘liga bo‘lgan samimiy izhorlari bilan asarni boyitib turgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. To‘rt jildlik. Ikkinchi jild. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. Toshkent– 2000.
2. Ch.Aytmatov. Asrni qaritgan kun. Yangi asr avlodi. Toshkent – 2015.
3. O‘.Hoshimov. Dunyoning ishlari. Sharq. Toshkent – 2005.